

Prof.univ.dr. CS R2, Brîndușa Covaci,
CBM International University USA,
Centrul de Economie Montană, Vatra Dornei
Prof. univ. dr. Mihai Covaci,
CBM International University USA;
Universitatea Hyperion

Introducere

Prezentul studiu se concentrează pe crearea unui cadru conceptual pentru realizarea unor parcuri agro-economice montane prin plantare/replantare, drept alternativă la împădurire/reîmpădurire, scopul fiind valorificarea terenurilor degradate, în special a pășunilor și fânețelor abandonate. În situația în care livezile vor avea doar caracter agricol și nu există personal pentru dezvoltare, aceste areale pot să fie constituite doar din pomi și arbuști fructiferi care nu necesită îngrijire constantă. Recoltarea se poate face prin implicarea publicului în aceste livezi, constituindu-se astfel o formă de agroturism, cu posibilitatea unei taxe de intrare minime sau a altor activități adiacente.

Studiul se fundamentează pe câteva accepțiuni specifice zonelor montane actuale, care constituie baza unui cadru conceptual al propunerii lucrării. Printre acestea se numără reducerea semnificativă a efectivelor de bovine și ovine, scăderea transumanței și a îngrășămintelor naturale organice provenite din resursele animale, ceea ce duce la degradarea vegetației naturale a pășunilor și fânețelor. În acest context, se produce sărăcirea și degradarea solului, prin scăderea conținutului de materie organică, reducerea biodiversității microbiene și scăderea fertilității solului.

Depopularea zonelor montane conduce la neglijarea terenurilor aflate în proprietate publică sau privată, în special pășunile și fânețele de munte, adâncind problemele ecologice și economice deja existente. În acest context, se propune o schimbare de paradigmă prin trecerea de la împăduriri/ reîmpăduriri la plantarea/replantarea de pomi și arbuști fructiferi, drept soluție sustenabilă pentru zonele montane afectate de abandonul pășunilor și fânețelor.

Studiul examinează, totodată, beneficiile bio-ecologice ale replantării, inclusiv captarea carbonului și refacerea biodiversității, precum și avantajele agro-economice, cum ar fi crearea unor modele de clusterizare bazate pe caracteristici comune sau pe lanțuri de valoare adăugată. Articolul demonstrează impactul pozitiv al reîmpăduririi și replantării în privința stocării carbonului, refacerii pajiștilor/pășunilor/fânețelor degradate, îmbunătățirii securității alimentare și remodelării peisagisticii rurale montane.

În privința implementării practice, studiul propune un model agro-economic pentru lanțul valoric al plantării/replantării, incluzând fluxuri financiare/materiale, planificare strategică și operațională, precum și gestionarea producției și distribuției puieților, semințelor și fructelor. De asemenea, cercetarea prezintă soluții specifice de plantare/replantare a pomilor și arbuștilor fructiferi, care pot fi cultivate la altitudini mari, contribuind astfel la valorificarea zonelor montane de înaltă altitudine.

Propunerea face parte dintr-o serie de cadre conceptuale

pentru parcuri agro-pomicole (în care se practică doar agricultura), parcuri agro-industriale (dedicate activităților de agricultură și industrie), parcuri de agribusiness (specializate pe agricultură, industrie și servicii) și parcuri agropolis (agricultură, industrie și servicii în zonă urbană sau adiacent urbană).

Livezile deschise publicului ar trebui să conțină pomi și arbuști fructiferi care nu necesită îngrijire întrucât nu există personal în acest sens care să poată fi alocat la nivelul României. Recoltarea se poate face prin invitarea publicului în aceste parcuri agro-pomicole montane publice (o formă de agroturism), intrarea în livadă presupunând, contextual, o taxă minimă de intrare sau nu. Activitățile din livadă pot fi strict agricole (plantare/îngrijire/recoltare) sau alte activități derulate în livadă (agroturism, realizarea de semipreparate sau produse finite, evenimente etc.).

Cercetarea se asumă prin câteva *accepțiuni specifice zonelor montane* actuale în funcție de care se asigură cadrul conceptual al propunerii aferente lucrării:

1. Reduceri semnificative ale efectivelor de bovine și ovine, implicit scăderea transumanței și a îngrășămintelor naturale organice provenite din resursele animale care populează anumite regiuni, rezultând deteriorări importante ale vegetației naturale a pășunilor și fânețelor. În aceste condiții se produce sărăcirea și degradarea solului, observate prin scăderea conținutului de materie organică (solul devine mai compactat), reducerea biodiversității microbiene (solul nu mai poate descompune corect resturile vegetale), scăderea fertilității solului (solul pierde nutrienți esențiali precum azot, fosfor și potasiu), eroziune și degradarea structurală (expus la eroziune de vânt și apă), scăderea capacității de retenție a apei (uscăciunea și degradarea pășunilor) (Rey, 1984-2025).
2. Depopularea zonelor montane conduce spre neglijarea parțială sau totală a terenurilor aflate în proprietate privată sau publică. Acest fenomen adâncește problemele de la accepțiunile asumate anterior. Nu se întrevide o soluție în timp acceptabil astfel încât să nu se degradeze cât mai rapid arealul montan, în special pășunile (Rey, 1984-2025).
3. Reconsiderarea modalității în care se asigură necesarul nutritiv pentru animale. Mai exact, la nivelul fermierilor profesioniști, în prezent animalele sunt hrănite cu suplimente alimentare specifice calculate corespunzător necesarului propriu și nu neapărat cu ajutorul fânețelor sau pășunilor. Asistăm la o metamorfoză a asigurării hranei pentru animale, situație în care multe resurse animale nici nu mai au nevoie de pășuni sau fânețe. În consecință, pășunile sau fânețele lăsate în paragină au nevoie de o altă destinație – acestea nu se vor mai reface niciodată în calitate de pășuni sau fânețe.
4. Munții funcționează ca adevărate refugii pentru speciile endemice afectate de acțiunile necontrolate ale omului, în timp ce pajiștile alpine sunt expuse pierderii practicilor tradiționale de pășunat. (Antonescu, 2018).
5. Pe lângă faptul că ne oferă produse montane de înaltă calitate, apa pe care o consumăm și aerul pe care îl

respirăm, ecosistemele montane (care au rezistat procesului de chimizare) contribuie, de asemenea, la creșterea rezilienței comunităților în fața schimbărilor sociale și de mediu.

6. Slaba finanțare a agricultorilor.

7. Prețuri agricole slab subvenționate.

La nivel general, în prezent se observă orientarea politicii guvernamentale românești spre modelul francez. Politica rurală a Franței include programe speciale pentru revitalizarea agriculturii montane și a zonelor defavorizate. Agricultură montană din Franța, prin activitățile sale diverse, utilizarea forței de muncă, menținerea și conservarea solului, protecția și înfrumusețarea peisajului, este considerată o activitate de interes general, fiind totodată o activitate economică de bază pentru viața în zonele montane. Având în vedere dezavantajele naturale ale fermelor montane, acestea necesită programe speciale de sprijin pentru activitățile economice, în special cele agricole, cum ar fi creșterea animalelor pentru lapte și păstoritul, prin: programe de finanțare a investițiilor, servicii de consultanță, extensie rurală și asistență tehnică, în special, în agroturism și silvoturism montan (Oțiman, 2004).

Autorii consideră că problemele legate de pășuni și fânețe montane nu vor fi rezolvate în arealele montane defavorizate financiar (precum cel românesc, de exemplu), având în vedere că exact aceleași dificultăți sunt întâmpinate în zonele montane bogate și nu au fost soluționate nicăieri în lume.

În acest sens, autorii propun o schimbare de paradigmă care poate reprezenta cea mai fezabilă soluție pe termen scurt și mediu pentru anumite areale montane, respectiv livezile montane deschise publicului. Astfel, se poate realiza trecerea de la împăduriri/reîmpăduriri la plantări/replantări de pomi și arbuști fructiferi. Mai exact, de la sustenabilitatea asigurată de resursele animale la cea garantată de resursele vegetale. Anumite pășuni și fânețe care se sălbătesc iremediabil, adițional cu anumite zone propune spre împădurire cu scop forestier, pot reprezenta baza unor plantații de pomi și arbuști fructiferi concordanți cu mediul montan respectiv.

Studiul propus concretizează o metodologie mixtă, care îmbină cercetarea teoretică și analiza aplicativă a contextului ecologic, agro-economic și socio-cultural al zonelor montane din România.

Abordarea metodologică urmărește să creeze un cadru conceptual pentru implementarea și valorificarea livezilor publice prin plantare/replantare de pomi și arbuști fructiferi pe terenuri degradate sau părăsite, cu scopul de a înlocui tradiționalele practici de împădurire/reîmpădurire.

În ultima parte a articolului sunt prezentate câteva exemple de livezi de agribusiness, care prezintă caracteristici asemănătoare cu propunerile din actualul studiu.

Rezultate

La nivel aplicativ s-au observat câteva considerente notabile, care merită remarcate în dezvoltarea cadrului conceptual al cercetării, legate de plantarea/replantarea cu pomi și arbuști fructiferi. Printre cele mai importante considerente se pot aminti chestiuni bio-ecologice - legate de regenerarea naturală prin plantare/replantare, respectiv agro-economice - crearea unor modele de clusterizare bazate pe caracteristici comune sau pattern-uri de lanțuri de valoare adăugată.

Beneficii bio-ecologice și agro-economice ale plantării/replantării

Generarea naturală a solurilor degradate sau în curs de degradare, în vederea creșterii productivității agricole, reprezintă o problemă acută a zonelor montane din întreaga lume. Această soluție ar putea fi integrată în planul național de reziliență agricolă. Ulterior plantării/replantării cu pomi și arbuști fructiferi, zonele ar putea fi populate cu persoane pasionate în recoltarea gratuită a fructelor din parcurile agro-pomicole publice montane (livezile publice) ale României. Alte soluții de plantare/replantare pot fi reprezentate de fructele de pădure și ierburile medicinale (Vari și colab., 2020). Din multitudinea de 37 de specii enumerate de către autorii studiului cercetat, cele mai puțin pretențioase și productive specii pot fi amintite cătina, măceșul, coacăzul, zmeurul, murul, alunul, afinul. Avantajul unora dintre acestea constă în posibila cultivare la altitudini ridicate (peste 1000 m), astfel încât să fie valorificate și zonele de înaltă altitudine.

Scenariu agro-economic al plantării/replantării

Scenariul agro-economic al plantării/replantării, cuprinzând cadrul conceptual al creării unor livezi destinate publicului, s-a ajustat pe modelul Mousavijad și colab. (2022).

Cadru formal pentru lanțul valoric al plantării/replantării cu pomi/arbuști fructiferi se poate implementa la nivelurile:

- flux financiar/material
- strategic
- tactic
- operațional.

Cele mai importante dimensiuni în dezvoltarea corectă a lanțului de valoare adăugată privind plantării/replantării cu pomi și arbuști fructiferi se prezintă astfel:

- fluxul financiar/material: - *producția de puieti*; - *tratamentul semințelor*; - *proprietatea terenului – publică/privată*; - *plantarea, creșterea, managementul integrat al dăunătorilor, întărirea, ridicarea, depozitarea și expedierea*.
- strategic (nivel de planificare): - *planificare producție*; - *planificare producție de puieti*; - *planificare transport și depozitare*.
- tactic (nivel de planificare): - *alocarea puietilor*; - *alocarea semințelor*; - *livrarea analizelor de previziune (planificărilor)*.
- operațional - *nivel producție puieti*: - *furnizarea semințelor, producția/îmbunătățirea puietilor, furnizarea puietilor*

Parcuri agro-economice montane: un cadru conceptual

La nivel tactic și strategic, managementul semințelor și puieților se includ:

- *alocarea semințelor: parametrii biologici, parametrii ecologici, incertitudinea solului;*
- *producția puieților: infrastructura pepinierii, capacitatea pepinierii, incertitudinea solului, distribuția echitabilă;*
- *transportul puieților: distanța dintre pepinieră și locul de plantare, costul încărcăturilor fracționale per vehicul, distribuția echitabilă, centre de distribuție.*

La nivel operațional:

- *producția puieților: alocarea echipamentelor și resurselor umane/animale, programarea producției, programarea livrării;*
- *transportul puieților: centre de distribuție, tipul vehiculului, timpul de așteptare, mărimea puieților.*

Studiul prezentat drept model în cadrul prezentului scenariu realizează o recenzie a literaturii privind aspectele din această cercetare, observându-se că la nivel mondial articolele existente se bazează pe: (1) *alocare – teren public /privat, caracteristicile culturilor și păstrarea semințelor în vreme rece*, (2) *producție – starea terenului*, (3) *transport – perisabilitatea produselor și (4) integrarea proceselor – ar trebui considerate toate procesele și găsită varianta optimă de combinare.*

Continentele cu cea mai mare implicare în cercetarea mondială specifică plantării/replantării, respectiv împăduririi/reîmpăduririi, sunt Europa și Asia, urmate de America (figura 1). Se poate deduce că aceste regiuni puntează importanța plantării/replantării în asigurarea sustenabilității agriculturii, în special a celei montane.

Figura 1. Distribuția continentală a literaturii specifice plantării/replantării, respectiv împăduririi/reîmpăduririi (Mousavijad și colab., 2022)

Exemple de bune practici

Această parte a studiului oferă exemple de bune practici privind succesul unor livezi deschise parțial publicului în orientarea către sistemul de parc agro-economic.

Primul model de bune practici se referă la Livezile Ursului – Valea Albă, Războieni Neamț. Această fermă s-a constituit pe modelul unor ferme din zonele Brașov, Prahova și București. Livezile Ursului reprezintă un spațiu specializat pentru diverse categorii de vârstă și interese. Ideea se bazează pe un agroturism inteligent realizat în cadrul unor livezi, în care pasionații de pescuit pot avea acces la un iaz, cei care doresc să culegă fructe sau alte

plante se pot axa pe activitățile descrise în articol. Aceste activități agricole sunt completate de posibilitatea preparării anumitor semifabricate sau produse finite, precum și de existența unor spații destinate agroturismului, respectiv căsuțe de cazare, spații de joacă pentru copii etc.

Evenimentele cele mai căutate de către public se prezintă sub formă de activități agricole, respectiv persoane care vin să își culegă singure fructele și plătesc pentru acestea un preț mult mai mic decât cel de pe piață. Programele de tipul "plătește cât culegi" sunt practicate mult mai des în zonele de câmpie, bunele practici fiind preluate și în anumite zone montane.

<https://ziarulatitudineadeneamt.ro/2022/05/14/livezile-ursului-locul-unde-mananci-cat-poti-culegi-cat-vrei-si-platesti-cat-trebuie/>

<https://www.facebook.com/p/Livezile-Ursului-100057577204214/>

O altă inițiativă de succes a unui model de parc montan de agribusiness o reprezintă Conacul La Cireși din Vălenii de Munte, Prahova. Avantajul acestui agribusiness constă în activități agricole (ultima activitate fiind dedicată culesului de cireșe "cu cireșe la urechi" și recoltării de ciuperci "vânătoarea de ciuperci" - <https://www.laciresi.ro>), activități turistice (cazare și masă, tenis, tururi cu ATV-uri, călărie, mersul la piața din Vălenii), activități de preparare de produse alimentare (pizza etc.), activități artistice (atelier de pictură dedicate, în special, cireșelor) etc.

<https://www.laciresi.ro/ro/cu-cirese-la-urechi>

Exemplele de bune practici sunt multiple, autorii urmând să prezinte și alte modele în viitor.

Propuneri

Autorii propun câteva soluții, dedicate autorităților publice, referitoare la crearea unor livezi montane deschise publicului, respectiv:

- realizarea unui studiu de caz sub formă de inventar al zonelor montane din România cu potențial pomicol;
- evaluarea speciilor pomicole și a arbuștilor fructiferi pretabile pentru plantare în zonele inventariate;
- elaborarea unor studii de impact ecologic;
- efectuarea unor investigații de acceptabilitate și implicare a comunității locale;
- crearea unui model agro-economic standard specific plantării/replantării montane;
- proiectarea unui plan de management și implementare.

În scopul identificării și analizei terenurilor degradate/cu potențial pomicol din zonele montane românești, se pot utiliza identificări pe baza unor date topografice, climatice și ecologice. Se pot utiliza instrumente precum cartografie, GIS, observații directe, etc.

Soluțiile pentru toți actorii montani, privați sau publici, fac referire la selectarea speciilor de pomi și arbuști fructiferi adaptate la condițiile de mediu ale zonelor montane, respectiv aplicarea unor chestionare structurate specialiștilor agronomi montani din România, care ar putea rezolva cel mai facil la această dilemă. Autorii propun, contextual, pentru *altitudini mai mari* culturi precum coacăzul, zmeurul, murul, afinul și alte fructe de pădure și ierburile medicinale, iar pentru *altitudini mai mici* nuci, cireși, cătini, smochini etc

Evaluarea impactului bio-ecologic al plantării/replantării asupra regenerării solului, captării carbonului și îmbunătățirii biodiversității în zonele montane se poate realiza prin monitorizarea indicatorilor ecologici precum pH-ul solului, conținutul de materie organică, biodiversitatea microbiană, retenția de apă și fertilitatea solului, înainte și după implementarea plantării/replantării.

Înțelegerea acceptabilității comunității locale în a participa la proiectele de plantare/replantare constituie o soluție fiabilă. Administrațiile locale pot realiza sondaje de opinie – structurate sau nestructurate – cu localnicii și potențialii beneficiari ai fructelor din livezile destinate publicului.

Modelul agro-economic al acestei acțiuni poate lua în considerare analiza cost-beneficiu cu dezvoltarea unei dimensiuni sociale a acesteia. Se va avea în vedere că principalul câștig al livezilor montane destinate publicului va fi turismul agricol montan.

Planul aferent implementării livezilor publice montane poate îngloba etapele de plantare/replantare, managementul plantațiilor, procesul de recoltare a fructelor. Elaborarea unui plan de management integrat poate include strategii de planificare pe termen scurt, mediu și lung, managementul resurselor umane, coordonarea logistică a fluxurilor de materiale și gestionarea infrastructurii necesare.

Concluzii

Studiul de față propune o schimbare de paradigmă în valorificarea terenurilor montane degradate/părăsite din România, prin înlocuirea clasicele acțiuni de împădurire/reîmpădurire cu plantarea/replantarea de pomi și arbuști fructiferi adaptați specificului local. Această alternativă poate aduce beneficii bio-ecologice (regenerarea solului, captarea carbonului, biodiversitate), dar și agro-economice (valorificarea terenurilor prin agroturism, stimularea economiei rurale locale).

În contextul scăderii efectivelor de animale, depopulării zonelor montane și abandonării pășunilor, modelul livezilor destinate publicului oferă o soluție fezabilă pe termen scurt și mediu, favorabilă atât mediului, cât și comunităților locale și agro-turismului montan. Livada destinată publicului, ca spațiu cu acces deschis sau controlat, poate deveni un vector de dezvoltare durabilă și educație ecologică.

Rezultatele studiului susțin viabilitatea unui model agro-economic integrat, care să acopere întregul lanț de valoare – de la selecția speciilor și producția de puieți, până la recoltare și implicarea comunității.

Recomandarea esențială rezidă în realizarea unui inventar național al zonelor montane cu potențial pomicol și realizarea/inițierea unor programe pilot care să valideze pe teren abordarea plantării/replantării de pomi fructiferi.

Referințe

Antonescu, D. (2018). Biodiversity of the natural mountains heritage—present challenges and sustainable perspectives.

Mousavijad, M., LeBel, L., Lehoux, N., & Cloutier, C. (2022). Review of reforestation value chain planning and management: A conceptual framework. *Trees, Forests and People*, 8, 100258.

Oțiman, P., & Oțiman, O. (2004). On some legislative aspects of managing and privatising land stock in Romania and France (A comparative study). *Lucrări Științifice, Seria I, Vol. VI, USV Timișoara*.

Rey, R. (1984–2025). *Lucrări și susțineri publice privind acțiuni aferente prevenirii/combaterii terenurilor agricole, pășunilor și fânețelor degradate/părăsite*.

Vári, Á., Arany, I., Kalóczkai, Á., Kelemen, K., Papp, J., & Czúcz, B. (2020). Berries, greens, and medicinal herbs—Mapping and assessing wild plants as an ecosystem service in Transylvania (Romania). *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 16, 1–14.

Oameni, locuri, țapțe: Festivalul Păstrăvului la Ciocănești, Suceava, 2014, port și ouă încondeiate

Academia Română

**Foruri
Tutelare**

Institutul Național de
Cercetări Economice
„Costin C. Kirițescu”

Sediul: CE-MONT; str. Petreni, nr. 49, Vatra Dornei, RO 725700, jud. Suceava
Web: <http://www.ce-mont.ro>, e-mail: ce-mont@ince.ro, tel. +40 330 110 030

Colectivul de redacție:

Coordonator: Prof.univ. dr. H.C., Radu REY;
Redactor șef: CS (R2) dr. ing. Vasile AVĂDĂNEI;
Redactor șef adj.: CS (R4) dr. ing. Ioan SURDU;
Membri: CS (R2) dr.ec. Manuela APETREI;
CS (R2) dr. ing. Emanuela-Adina NICULA;
CS (R1) drd. ing. Carmen CĂTUNĂ-BOCA;
Ec. Drd. Radu Adrian REY;
AS II Tudor-Răzvan ANICHITEI;
CS (R1) drd. biol. Bogdan Mihai NEGREA

Puteți consulta și descărca ziarul „Viața munților” direct de pe site-ul CE-MONT:

<https://ce-mont.ro/category/ziarul-viata-muntilor/>

Agencia Națională a Zonei Montane
(Administrație publică)

CEFIDEC

Centrul de Formare și Inovație
pentru Dezvoltare în Carpați
(Centru de resurse umane)

PARTENERIATUL MONTAN DIN ROMÂNIA

C N M R

Consiliul Național al Muntelui din România

Centrul de Economie Montană
(Cercetare)

ROMONTANA
Asociația Națională pentru
Dezvoltare Rurală Montană
(Producători)

Forumul Montan din România
(Societatea civilă)